

СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

Прудников В.А.,
*старший преподаватель кафедры контроля и
анализа хозяйственной деятельности
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика*

Авторами изучена этиология понятий «функция» и «функциональный потенциал», обосновано их применение в методологическом учении о государственном финансовом мониторинге (сокр. – ГФМ) как социальном процессе общественной системы более высокого уровня организации. На основании критического анализа научных результатов предшественников было приведено авторское определение «государственного финансового мониторинга». В статье была проведена систематизация научных взглядов о функциях финансового мониторинга. Изучение Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу Российской Федерации, отечественной и международной практики по финансовому мониторингу, а также выводов учёных позволило авторам статьи предложить научное обоснование десяти основных функций государственного финансового мониторинга.

Ключевые слова: функции; функциональный потенциал; государственный финансовый мониторинг; противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём; финансирование терроризма; сомнительные операции; государственный уполномоченный орган; подразделение финансовой разведки

ESSENCE AND BASIC FUNCTIONS OF STATE FINANCIAL MONITORING

Prudnikov V.A.,
*Senior Lecturer at the Department of Control
and Analysis of Economic Activity
NO HPO «Donetsk National University of Economics and Trade named
after Mikhail Tugan-Baranovsky»,
Donetsk, Donetsk People's Republic*

The authors studied the etiology of the concepts "function" and "functional potential", substantiated their application in the methodological doctrine of state financial monitoring as a social process of a social system of a higher level of organization. Based on a critical analysis of the scientific results of predecessors, the author's definition of "state financial monitoring" was given. The article contains a systematization of scientific views on the functions of financial monitoring. The study of the Regulations on the Federal Service for Financial Monitoring of the Russian Federation, domestic and international practice in financial monitoring, as well as the conclusions of scientists allowed the authors of the article to propose a scientific justification for ten main functions of state financial monitoring.

Keywords: *functions; functional potential; state financial monitoring; counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime; financing of terrorism; questionable transactions; state authorized body; financial intelligence unit.*

Постановка задачи. Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма (сокр. – ПОД/ФТ) является одной из ключевых функций любого государства, в котором существует банковская система и государственный бюджет. Концепция развития национальной системы ПОД/ФТ, утверждённая Президентом РФ 30.05.2018 г., определила виды правонарушений, с которыми связаны повышенные риски легализации нелегальных доходов и финансирования терроризма: мошенничество в кредитно-финансовой сфере, коррупция, хищение бюджетных средств, незаконный оборот наркотиков и финансирование терроризма [1]. То есть, затрагиваются банковская и бюджетная сферы экономики. Кроме того, Банк России в открытом доступе [2] ежемесячно предоставляет заинтересованному кругу пользователей обзор событий в сфере ПОД/ФТ, а в каждом полугодии – структуру сомнительных операций и секторы экономики, формировавшие спрос на теневые финансовые услуги. При этом отмечено, что основной спрос на теневые финансовые услуги в Российской Федерации в первом полугодии 2020 года, как и в предыдущие периоды, формировался в строительном секторе (38%), торговле (25%) и секторе услуг (21%) [2]. Это те отрасли, которые являются востребованными и прибыльными в условиях рыночной экономики любого государства.

Наиболее привлекательной для отмывания денег с точки зрения универсальности является банковская система, поскольку имеет связи с иностранными финансово-кредитными учреждениями, что позволяет быстро осуществлять широкий спектр банковских услуг, оперируя значительными суммами денег. При этом существенную угрозу для финансово-экономической безопасности любого банка составляют действия его клиентов с нелегально полученными активами, поскольку они являются источником репутационного и юридического рисков. Поэтому, если общественное мнение о финансовых учреждениях будет ассоциироваться с преступниками, тогда доверие общества к банкам, а, соответственно, и их стабильность могут быть подорваны. Как следствие, усовершенствование методологических основ и практических рекомендаций в сфере ПОД/ФТ является значимым на макро- и микроуровне, а поэтому и актуальным для учёных и практиков.

Анализ последних публикаций. Вопросами финансового мониторинга занимаются многие учёные экономического и юридического направления. Однако проработке его сущности и функционального потенциала системы ПОД/ФТ уделялось внимание только небольшим кругом специалистов: Ермолаева К.С. [3], Едроновой В.Н. [4], Братко А.Г., Короткого Ю.Ф., Ливадного П.В., Глотова В.И., Волуевича И.Е., Гобрусенко К.И.,

Забелина А.Г., Писарчика Е.О. [5], Тачкова Д. [6], Аликулиевой И.Ф. [7], Прошунина М.М. [8, 9]. Нарботки указанных учёных являются противоречивыми и единого подхода к определению сущности и набора функций не подразумевают, что вызвало необходимость фундаментального изучения функционального аспекта ГФМ.

Актуальность. Отмывание денежных средств – это распространённый в мировом сообществе метод, с помощью которого преступники скрывают незаконное происхождение своего богатства и защищают свои активы, чтобы избежать подозрений правоохранительных органов и завуалировать (либо уничтожить) цепочку компрометирующих доказательств. Поэтому значение финансового мониторинга сложно переоценить, так как он направлен не только на выявление процессов легализации доходов, финансирования терроризма, но и препятствует сокращению объёмов поступления денежных средств в бюджеты различных уровней страны [3]. Так как мировая финансовая интеграция повлияла на оборот наличных денежных средств, которых становится все меньше, а оборот безналичных денежных средств с каждым годом расширяет круг участников финансовых отношений, то мошенники, которые получают свои доходы наличными, с целью сокрытия преступного источника их происхождения, вынуждены интегрировать свои фонды в банковскую систему. Момент избавления от наличной массы является неотъемлемой частью процесса отмывания денег.

С учётом того, что результаты работы системы ПОД/ФТ затрагивают как государственный, так и частный секторы экономики, актуализируются научные разработки методологической базы и методических подходов финансового мониторинга. Одной из ключевой позицией методологии учения «государственный финансовый мониторинг» следует считать трактовку его сущности, а также функциональный потенциал, то есть роль, значение и функции, которые выполняет система ПОД/ФТ в каждой стране.

Цель научного исследования – изучение происхождения и сущности понятия «функция» и «функциональный потенциал», обоснование его применения в методологии системы ПОД/ФТ, систематизация результатов учёных-предшественников о сущности и функциях ГФМ, разработка авторской трактовки термина «государственного финансового мониторинга», раскрытие его основных функций в авторской интерпретации.

Изложение основного материала исследования. Понятие «функции» введено в научный оборот Г. Лейбницем, а в дальнейшем Э. Кассирером был реализован функциональный подход, который включал теорию понятий или «функций». Впоследствии научный интерес к функции, как одной из фундаментальных категорий,

возрастал по мере распространения в различных сферах науки (философия, социология, математика, лингвистика), особенно в связи с изучением целенаправленных систем [10]. Толковый словарь Ожегова С.И. трактует «функцию» (лат. *functio* — «исполнение, совершение; служебная обязанность») как явление, зависящее от другого и изменяющееся по мере изменения этого другого явления; работа, производимая органом...; роль, значение чего-нибудь; обязанность, круг деятельности; служебные функции [11]. В социологии «функция» представлена как роль, которую определённый социальный институт или частный социальный процесс выполняет относительно потребностей общественной системы более высокого уровня организации или интересов составляющих её классов, социальных групп и индивидов. Например, функции государства, семьи, искусства и т. д. относительно общества [10].

Таким образом, считаем уместным применять при трактовке роли и значения понятия «функции» в ходе изучения государственного финансового мониторинга как социального процесса общественной системы – государственного управления.

Этиология и трактовка понятия «потенциал» (происходит от латинского «*potentia*» и в переводе означает мощь, силу, возможность) детально рассмотрена Реановичем Е.А. [12], что обуславливает возможность его понимания как «средств, способностей, запасов, источников, ресурсов, которые могут быть приведены в действие и использованы для решения какой-либо задачи, достижения определённой цели, возможности отдельного лица, общества, государства в какой-либо сфере». Потенциал связывается со степенью возможного проявления какого-либо действия, какой-либо функции [12]. Поэтому функциональное воздействие системы финансового мониторинга может быть обозначено как «потенциал», так как имеет динамическую составляющую (изменение во времени) состояния объекта мониторинга – потоки денежных средств и информации. Следовательно, считаем возможным применение словосочетания «функциональный потенциал» при раскрытии направлений действий, служебных обязанностей и полномочий субъектов финансового мониторинга.

После проведения критического анализа научных изысканий учёных-предшественников было выявлено, что все авторы [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] указывают на то, что финансовый мониторинг действует в сфере (или в целях, или по направлению) противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

В то же время авторы расходятся в трактовке самого понятия «финансовый мониторинг». Едрнова В.Н. [4, с. 47] ключевым методом

ГФМ считает «наблюдение за операциями с денежными средствами и иным имуществом». Братко А.Г., Короткий Ю.Ф., Ливадный П.В., Глотов В.И., Волуевич И.Е., Гобрусенко К.И., Забелин А.Г., Писарчик Е.О. учение о финансовом мониторинге раскрывают как «систему юридических, экономических, информационно-технологических, социологических категорий» [5, с. 3]. Непрерывный надзор и проведение анализа – это ключевые действия, по мнению Аликулиевой И.Ф. [7, с. 54-58]. Прошунин М.М. описывает ГФМ как совокупность мер субъектов финансового мониторинга [9, с. 47].

Так как государственный финансовый мониторинг является одной из форм государственного финансового контроля, что определяет способ проведения и направленность контрольных мероприятий, то сущность его проявляется в установлении фактического состояния дел и соблюдении требований действующего законодательства объектом контроля (мониторинга), финансовой дисциплины и рациональности при формировании, распределении, владении, использовании и отчуждении предмета контроля, то есть активов, принадлежащих государству, а также использовании средств, остающихся у субъекта финансовых правоотношений.

Осуществлённый терминологический анализ понятия позволил сформулировать авторское определение данной финансово-правовой категории: под «государственным финансовым мониторингом» следует понимать многофункциональную деятельность, осуществляемую компетентными государственными органами, финансово-кредитными учреждениями и специальными подразделениями, в целях обеспечения национальной безопасности посредством противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

На международном уровне согласно 40+9 рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (сокр. – ФАТФ, англ. Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) [14] все процедуры и методы финансового мониторинга сводятся к решению трёх функциональных задач: 1) идентификации участников финансовой операции; 2) фиксации сведений о подозреваемых операциях и их участниках; 3) информировании специально уполномоченного органа о подозрительных операциях. Риск-ориентированный подход является центральным элементом эффективной реализации Рекомендаций FATF, а именно: органы надзора, кредитно-финансовые учреждения и профессиональные специальные субъекты ГФМ обнаруживают, оценивают и понимают риски легализации преступных доходов и финансирования терроризма, которым они или государство в целом подвергаются, и применяют соответствующие меры по снижению этих рисков.

Функции финансового мониторинга перекликаются с внутренними функциями государства, а именно: экономической, правозащитной, социальной, информационной. Кроме этого, выполняются внешние функции государства – это обеспечение безопасности национальных интересов, а также функция международного сотрудничества и интеграции в мировое сообщество.

Важно обратить внимание на то, что в Положении о Федеральной службе по финансовому мониторингу (Указ Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 8089) [13, ст. 5] освещены основные полномочия финансового мониторинга в Российской Федерации. Среди этих полномочий следует выделить такие функциональные направления деятельности: предписывающую, законодательную, нормативную, аналитическую, мониторинговую, проверочную, оценочную, информационную, учётную, предупреждающую, прогностическую, координационную, организационную и методологическую.

Применительно к предмету науки финансового мониторинга коллективом авторов электронного издания [5] выделены онтологическая, эвристическая, прогностическая, социально-экономическая, государственная и организаторская функции. Все функции тесно связаны между собой [5, с. 14-17].

Едророва В.Н. обозначила следующие функции финансового мониторинга на уровне государства: правоприменительная, нормотворческая, контрольная, охранительная (юрисдикционная), правозащитная, социально-экономическая (обеспечительная). Автором также был сделан вывод о том, что содержание финансового мониторинга свидетельствует о его многофункциональности, многоаспектности и комплексности [4, с. 51-52].

На основе систематизации научных взглядов о функциях ГФМ (табл. 1) следует отметить, что единства в понимании функционального потенциала среди учёных не наблюдается.

Каждый представляет ГФМ в определённом аспекте: Едророва В.Н. [4] – на макроэкономическом уровне; Братко А.Г., Короткий Ю.Ф. и другие [5] раскрывают значение функций учения ГФМ как науки; Тачков Д. [6] и Аликулиева И.Ф. [7] изучают микроэкономический уровень практической реализации функции мониторинга в банковской сфере; Прошунин М.М. [8, 9] описывает деятельность надзорного органа Росфинмониторинга. Однако контрольная функция является наиболее часто упоминаемой авторами (Едророва В.Н. [4], Тачков Д. [6], Аликулиева И.Ф. [7], Прошунин М.М. [8, 9]). Здесь следует отметить, что на микроуровне создаются подразделения финансовой разведки (правоохранительного, судебного (прокурорского), административного и «гибридного» типа) [15, с. 39]. Среди основных функций выступают: выявление рисков, угроз и опасностей дестабилизационного влияния на

состояние безопасности объекта; информационная оценка партнёров, клиентов, конкурентов, контрактов; информационно-аналитическая поддержка процессов подготовки, принятия и сопровождения решений; создание единой информационной системы и ведение базы данных по сомнительным или необычным операциям контрагентов в установленном законодательством порядке; передача полученной информации и результатов анализа компетентным органам государственной власти для дальнейшего расследования и судопроизводства.

Таблица 1

Систематизация научных взглядов о функциях государственного
финансового мониторинга

Автор [источник]	Функции и действия финансового мониторинга
Едророва В.Н. [4]	на уровне государства: правоприменительная, нормотворческая, контрольная, охранительная (юрисдикционная), правозащитная, социально-экономическая (обеспечительная) [4, с. 51-52]
Братко А.Г., Короткий Ю.Ф., Ливадный П.В., Глотов В.И., Волуевич И.Е., Гобрусенко К.И., Забелин А.Г., Писарчик Е.О. [5]	Применительно к предмету науки финансового мониторинга коллективом авторов электронного издания выделены онтологическая, эвристическая, прогностическая, социально-экономическая, государственная и организаторская функции. Все функции тесно связаны между собой [5, с. 14-17]
Тачков Д. [6]	Служба финмониторинга в банке выполняет ряд важных функций: обеспечение безопасности, проведение контроля, регистрация операций, проверка анкет и других подтверждающих документов клиентов Создает «чёрный список» подозреваемых в нелегальном обороте денег. Предотвращает потенциальные преступления. Взаимодействует с Росфинмониторингом. Проводит обучение сотрудников банка по вопросам безопасности
Аликулиева И.Ф. [7, с. 54-58]	Банковский надзор подразумевает ряд следующих основных и вспомогательных действий. Основные действия: оценка финансового состояния банка; контроль соблюдения законодательных норм кредитными организациями; осуществление соответствующих мер предотвращения в случае нарушения предусмотренных норм и правил. Вспомогательные действия: издание процедурных норм функционирования организации в письменной форме; определение уровней рисков, допустимых для банков
Прошунин М.М. [8, 9]	Основными функциями Росфинмониторинга являются такие: информационная (формирование перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности) и аналитическая (сбор, обработка и анализ информации об операциях (сделках), подлежащих контролю) [8, с. 31-32]

Продолжение табл.2

1	2
Аналитическая	методология организации работы с типологиями схем легализации незаконно полученных денежных средств и имущества основывается на теории управления информационными потоками. Это помогает аналитикам финансового мониторинга (на уровне государства или в банке), «во-первых, адекватно оценивать и интерпретировать разведывательные данные и, во-вторых, повышает скорость и качество финансового анализа, что, в свою очередь, повышает своевременность передачи такой информации в правоохранительные органы в тех случаях, когда для этого есть законные основания» [5, с. 8]
Охранная	уполномоченный орган ГФМ разрабатывает самостоятельно и (или) во взаимодействии с национальным банком и органами исполнительной власти меры по нейтрализации угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, организует реализацию таких мер. Подразделения финансовой разведки отвечают за финансовую безопасность хозяйствующего субъекта или бюджетного учреждения/организации по аспектам ПОД/ФТ
Организационная	государственный уполномоченный орган по ПОД/ФТ, банковский менеджмент, подразделения финансовой разведки организуют и проводят контрольные мероприятия превентивного, текущего и последующего характера в целях ПОД/ФТ; организуют подготовку, профессиональную переподготовку и повышение квалификации кадрового состава надзорного органа, банка, подразделения финансовой разведки
Методологическая и методическая	государственный уполномоченный орган по ПОД/ФТ разрабатывает методологические рекомендации по проведению национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации незаконно полученных денежных средств или имущества; формы документов, необходимых для проведения национальной оценки рисков совершения незаконных операций (сделок), а также рекомендации по их заполнению; разрабатывает и утверждает в пределах своих полномочий методические материалы и программы проведения контрольных мероприятий

1	2
Информационная	государственный уполномоченный орган по ПОД/ФТ и банковский сектор формируют и ведут единую информационную систему (базу данных); информируют общество о результатах ГФМ посредством СМИ; информируют правоохранительные органы о выявленных нарушителях законодательства в сфере ПОД/ФТ; осуществляют информационный обмен в соответствии с международными договорами или на основе принципа взаимности с компетентными органами иностранных государств в установленной сфере деятельности; запрашивают и получают в установленном порядке информацию об операциях (сделках) клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов организаций, а также информацию о движении средств по счетам (вкладам) клиентов кредитных организаций; подразделения финансовой разведки осуществляют сбор данных о финансовых операциях и выполнении требований законодательства по ПОД/ФТ, обмен информацией с администрацией и правоохранительными органами, банковским сектором
Учётная	государственный уполномоченный орган по ПОД/ФТ, банковский менеджмент, подразделения финансовой разведки ведут учёт сомнительных операций с денежными средствами или имуществом, а также клиентов (организаций и индивидуальных предпринимателей), в отношении которых есть подозрения
Социально-экономическая	ГФМ препятствует незаконному обороту денежных средств, легализации теневых доходов, финансированию терроризма, нелегальному выведению бюджетных средств в частный сектор экономики и за рубеж, повышает уровень безопасности и доверия к банковскому менеджменту, обеспечивает финансовую стабильность хозяйствующего субъекта или бюджетного учреждения/организации

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Способность предотвращать и выявлять отмыwanie денег является высокоэффективным средством как на уровне государства, так и на микроуровне (банки, бюджетные учреждения, частные компании) с целью выявления преступников и террористов, а также тех видов деятельности, из которых вымываются денежные средства. Авторская трактовка «государственного финансового мониторинга» является более лаконичной в сравнении с результатами предшественников, а перечисленные авторами данной статьи функции ГФМ считаются ключевыми на макро- и микроэкономическом уровне. В связи с этим

они должны быть закреплены в нормативных документах в сфере ПОД/ФТ и рекомендуются к использованию в дальнейших научных исследованиях по данной проблематике. При дальнейшем изучении методологической базы финансового мониторинга будет предложена концептуальная модель его организации и проведения.

Список использованных источников

1. Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма: Указ Президента РФ 30.05.2018 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Президента России. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/supplement/5310>.

2. Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма // Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cbr.ru/analytics/podft/>.

3. Ермолаев К.С. Финансовый мониторинг как вид финансового контроля / К.С. Ермолаев // Актуальные вопросы экономики и управления: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2017 г.). – Москва: Буки-Веди, 2017. – С. 76-78 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://moluch.ru/conf/econ/archive/222/12549/>.

4. Едророва В.Н. Финансовый мониторинг как категория научного исследования / В.Н. Едророва // Финансы и кредит. – 2016. – № 14 (686). – С. 43-57. – КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/finansovyy-monitoring-kak-kategoriya-nauchnogo-issledovaniya>.

5. Финансовый мониторинг / А.Г. Братко, Ю.Ф. Короткий, П.В. Ливадный, В.И. Глотов и др.; под ред. Ю.А. Чиханчича, А.Г. Братко // ЛитМир. – Электронная библиотека. – Том I. – ООО «Юстицинформ», 2018. – 830 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.litmir.me/br/?b=638121&p=1>.

6. Тачков Д. Служба финансового мониторинга в банке / Д. Тачков // Сайт ИНВЕСТОР100.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://investor100.ru/sluzhba-finansovogo-monitoringa-v-banke/>.

7. Аликулиева И.Ф. Финансовый мониторинг в банковской сфере / И.Ф. Аликулиева // Проблемы науки. – 2017. – № 26 (108). – С. 54-58 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/finansovyy-monitoring-v-bankovskoy-sfere>.

8. Прошунин М.М. Правовое положение федеральной службы по финансовому мониторингу: настоящее и перспективы / М.М. Прошунин // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. – 2009. – № 2. – С. 28-37 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-polozhenie-federalnoy-sluzhby-po>

finansovomu-monitoringu-nastoyashee-i-perspektivy.

9. Прошунин М.М. Финансовый мониторинг: субъекты, объекты и значение / М.М. Прошунин // Вестник РУДН. – Серия: Юридические науки. – 2008. – № 2. – С. 43-50 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/finansovyy-monitoring-subekty-obekty-i-znachenie>.

10. Функция // Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gufo.me/dict/bse/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F>.

11. Функция. Толковый словарь Ожегова // Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/259546>.

12. Реанович Е.А. Смысловые значение понятия «потенциал» / Е.А. Реанович // Международный научно-исследовательский журнал. – 2012. – № 7 (7). Часть 2. – С. 14-15 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://research-journal.org/economical/smyslovye-znachenie-ponyatiya-potencial/>.

13. Положение о федеральной службе по финансовому мониторингу: Указ Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 8089 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2018/808%20положение%20о%20федеральной%20службе%20по%20финансовому%20мониторингу.docx>.

14. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения: Рекомендации ФАТФ / Пер. с англ. – М.: МУМЦФМ, 2012. – 189 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://notariat.ru/media/filer_public/d7/01/d701c874-dfe3-4944-9ffd-eb09d0217ad1/rekomendatsii_fatf_2012.pdf.

15. Матраева Л.В. Деятельность подразделений финансовой разведки и их роль в регулировании движения международного капитала / Л.В. Матраева, А.В. Алябьева // International scientific review. – 2017. – № 4 (35). – С. 39-42 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/deyatelnost-podrazdeleniy-finansovoy-razvedki-i-ih-rol-v-regulirovanii-dvizheniya-mezhdunarodnogo-kapitala>.